

Open Access-publicering vid Lunds universitet 2022

AVDELNINGEN FÖR VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET, LUNDS UNIVERSITET

Innehåll

1. Inledning	2
2. Metod och definitioner	2
2.1. Urval	2
2.2. Typer av öppen tillgång	3
3. Öppen tillgång	5
3.1. Öppen tillgång till artiklar	5
3.2. Stängda artiklar	6
3.3. Öppen tillgång till konferenspublikationer.....	8
3.4. Öppen tillgång till böcker	9
3.5. Öppen tillgång till avhandlingar	10
4. Kostnader	12
4.1. Avtal.....	12
4.1.2. Kostnadsuträkning för läs- och publiceringsavtal	13
4.2. Publiceringsavgifter	14
4.2.1. Avgifter för öppet tillgängliga böcker.....	14
4.3. Sammanfattning av kostnader för publicering 2022.....	15
4.4. Fördelning av kostnader mellan olika typer av öppen tillgång	15
4.4.1. Hybridtidskrifter	15
4.4.2. Fritt tillgängliga tidskrifter	16
5. Diskussion.....	17
Bilaga 1. Ekonomihögskolan.....	18
1.1. Artiklar och konferensbidrag.....	18
1.2. Böcker.....	19
1.3. Avhandlingar.....	19
Bilaga 2. Humanistiska och teologiska fakulteterna.....	20
2.1. Artiklar och konferensbidrag.....	20
2.2. Böcker.....	21
2.3. Avhandlingar.....	22
Bilaga 3. Juridiska fakulteten	23
3.1. Artiklar och konferensbidrag.....	23
3.2. Böcker.....	23
3.3. Avhandlingar.....	24
Bilaga 4. Konstnärliga fakulteten.....	25
4.1. Artiklar och konferensbidrag.....	25

4.2. Böcker	25
4.3. Avhandlingar.....	25
Bilaga 5. Lunds tekniska högskola	26
5.1. Artiklar och konferensbidrag.....	26
5.2. Böcker	27
5.3. Avhandlingar.....	28
Bilaga 6. MAX IV	29
6.1. Artiklar och konferensbidrag.....	29
6.2. Böcker	30
6.3. Avhandlingar.....	30
Bilaga 7. Medicinska fakulteten	31
7.1. Artiklar och konferensbidrag.....	31
7.2. Böcker	32
7.3. Avhandlingar.....	32
Bilaga 8. Naturvetenskapliga fakulteten	33
8.1. Artiklar och konferensbidrag.....	33
8.2. Böcker	34
8.3. Avhandlingar.....	35
Bilaga 9. Samhällsvetenskapliga fakulteten	36
9.1. Artiklar och konferensbidrag.....	36
9.2. Böcker	37
9.3. Avhandlingar.....	38
Bilaga 10. Avtalsöversikt.....	39

1. Inledning

Lunds universitet antog 2021 en ny OA-policy där det framgår att universitetet "...ska verka för att öppen tillgång utgör normen för den vetenskapliga kommunikationen, och att inskränkningar i öppenheten utgör undantagen." Under slutet av 2023 har en ny forskningsstrategi^[3] för åren 2023-2026 antagits i vilken öppen vetenskap skrivs fram som ett prioriterat område vid LU och att universitetet "... ska arbeta proaktivt nationellt och på europeisk nivå för att utveckla öppen vetenskap på ett sätt som gynnar forskningen och samhällets användning av forskning." För att LU ska kunna verka proaktivt och följa OA-utvecklingen behövs kontinuerliga nulägesbilder.

Sammanställningen som presenteras i denna text syftar till att ge en bild av OA-publiceringen vid LU samt kostnader förknippade med denna för året 2022. Tanken är att monitorn framöver ska sammanställas årligen och att dessa årliga sammanställningar ska ge en tydlig bild av tillgängligheten till publikationer författade av LUs forskare, kostnader associerade med öppen publicering samt hur tillgång och kostnader förändras över tid. Monitorn riktar sig till såväl LUs ledning som övriga anställda och externa som är intresserade av att följa OA-utvecklingen vid LU.

Rapporten inleds med en beskrivning av hur de data som monitorn baserats på samlats in och kategoriserats och vilka publikationstyper som kommer att diskuteras. Här förklaras också de begrepp som används i textens kommande kapitel för att beskriva publikationstyper och tillgänglighetsstatus. I kapitel 3 presenteras och diskuteras data för publikationer från 2022 på LU-nivå. I bilagorna 1–9 presenteras motsvarande data för respektive fakultet. Rapportens fjärde kapitel redogör för kostnader knutna till publicering för året 2022. Som ett komplement till detta kapitel finns i bilaga 10 en tabell över kostnader och antal artiklar publicerade inom de olika avtal som LU ingått i under kalenderåret 2022. Rapporten avslutas med en kort sammanfattande diskussion.

2. Metod och definitioner

De data som presenteras i rapporten bygger på data om publikationer med publiceringsår 2022 registrerade i LUCRIS, universitetets system för forskningsinformation.

2.1. Urval

Ett urval av de olika publikationstyperna som kan registreras i LUCRIS har gjorts. Urvalet är utformat med hänsyn till följande egenskaper: publikationstypens relevans i fråga om kostnader för öppen tillgång, möjlighet att ta fram detaljerade och korrekta data och publikationstypernas möjlighet att spegla variationen av publikationsmönster mellan ämnesområden.

Följande publikationstyper ingår:

- **Artiklar:** Hit räknas publikationer som i LUCRIS har klassats som artiklar i vetenskapliga tidskrifter, letter och översiktsartiklar.
- **Konferensbidrag:** Förlagsutgivna konferenspaper.
- **Bidrag i bokform:** Presenteras utifrån kategorierna monografier, antologier och bokkapitel.
- **Avhandlingar:** Monografier, sammanläggningar och konstnärliga avhandlingar publicerade vid LU.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter står ofta i centrum för diskussionen om öppen tillgång till publikationer, men för att uppgifterna om öppenheten ska ha relevans för ämnesområden med skilda publiceringstraditioner har en breddning som inkluderar fler publikationstyper gjorts.¹

För att ta reda på om en publikation är fritt tillgänglig och enligt vilken modell, har data från LUCRIS kompletterats med ytterligare källor. Dessa utgörs av Directory of Open Access Journals (DOAJ)², KBs samordnande listor över avtal som samlas i tjänsten SciFree Journal Search Tool³ och data om tillgänglighet från den öppna tjänsten Unpaywall⁴.

Data gällande kostnader för och användning av avtalen kommer från BIBSAM-konsortiet. Andra uppgifter om kostnader för publicering med öppen tillgång har inhämtats från Lunds universitets ekonomisystem⁵.

2.2. Typer av öppen tillgång

Klassificeringen av modeller för öppen tillgång som används i rapporten ser olika ut för de olika publikationstyperna. För monografier, antologier och bokkapitel finns inte lika detaljerade data gällande modell för öppen tillgång och klasserna är av den anledningen färre. Genom att dela in data utifrån olika modeller för öppen tillgång kommer vi att över tid kunna följa hur olika OA-modeller utvecklas och hur publiceringslandskapet förändras. Detta är viktigt för att skapa transparens kring

¹ Det förekommer flera olika sammanställningar av öppen tillgång till publikationer och andelen öppet tillgängliga publikationer för ett och samma lärosäte kan variera mellan sammanställningarna. Kungliga biblioteket gör årligen en sammanställning av andelen artiklar med öppen tillgång i den svenska publikationsdatabasen SwePub (se ex. <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/oppen-tillgang/oppen-tillgang-i-siffror.html> [2024-02-20]). Universitet i Leiden i Nederländerna har en monitor som bland annat följer OA-utvecklingen internationellt (<https://www.leidenranking.com/>). Denna baseras på publikationer som indexerats i databasen Web of Science. Urvalet i båda dessa sammanställningar är därmed snävare än det som presenteras i den här monitorn. Syftet här är att i så stor utsträckning som möjligt ge en bild av öppen tillgång till det som faktiskt publiceras av LU-affilierade forskare.

²<https://doaj.org/>

³Listorna omfattar alla tidskrifter som ingår i något avtal, och innehåller information om huruvida tidskriften publicerar i hybridmodellen eller är helt öppen (guld). Åtkomst till listorna: https://github.com/Kungbib/oa-tskr/tree/master/Bibsam_tidskriftslistor. Publika sökgränssnittet SciFree Journal Search: <https://search.scifree.se/lu>

⁴ <https://unpaywall.org/> är en öppen databas som innehåller information om vetenskapliga artiklars tillgänglighet och som ofta används som underlag för analyser av öppen tillgång.

⁵ Datat om kostnader har hämtats in av universitetsbiblioteket sedan år 2020 med syfte att rapportera kostnader till Open APC Sweden och för att utgöra underlag till interna analyser. Information om Open APC Sweden: <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/open-apc-sweden.html>

olika modeller, universitetets kostnader och förlagens inkomstkällor förknippade med dessa. Kring olika modeller finns också olika diskussioner och kostnadsupplägg.

Artiklar och konferensbidrag

Öppna (övrigt/okänt)	En öppet tillgänglig version har kunnat beläggas men exakt modell för öppen tillgång har inte kunnat fastställas.
Hybrid	Öppet tillgängliga publikationer i hybridtidsskrifter (prenumerationstidsskrifter som publicerar enskilda artiklar med öppen tillgång mot en avgift).
Guld	Publikationer i helt öppet tillgängliga tidskrifter som tar ut en författaravgift.
Diamant	Publikationer i öppet tillgängliga tidskrifter som inte tar ut någon författaravgift.
Parallellpublicerade	Förlagets version är låst, men någon version av publikationen finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller något annat öppet arkiv.
Stängda	Förlagets version är låst bakom betalvägg.
Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte kunnat beläggas i LUCRIS. Kan förklaras av att publikationen endast getts ut i tryck.

Böcker och bokkapitel

Öppna	Förlagets version är öppet tillgänglig.
Parallellpublicerade	Förlagets version är låst, men någon version av publikationen finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller något annat öppet arkiv.
Stängda	Förlagets version är låst bakom betalvägg.
Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte kunnat beläggas i LUCRIS. Kan förklaras av att publikationen endast getts ut i tryck.

Avhandlingar

Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte kunnat beläggas i LUCRIS. Kan förklaras av att publikationen endast getts ut i tryck.
Öppna fulltextfiler	Avhandlingens fulltext - för monografier hela texten och för sammanläggningar kappan - finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller i något annat öppet arkiv.
Stängda	Avhandlingens fulltext är inte öppet tillgänglig.

3. Öppen tillgång

I följande avsnitt presenteras andelen publikationer från 2022 med öppen respektive låst tillgång. Avsnittet är uppdelat per publikationstyp, då andelen öppet tillgängliga publiceringar och förutsättningarna att publicera med öppen tillgång varierar mellan artiklar, konferensbidrag, bokpublicering och avhandlingar.

I bilagorna 1-9 presenteras samma data för respektive publikationstyp uppdelat per fakultet.

3.1. Öppen tillgång till artiklar

Av totalt 6050 artiklar publicerade under 2022 var 85% öppet tillgängliga i någon form. De olika typerna av öppen tillgång fördelas mellan hybridtidskrifter (39%) och helt öppna APC-finansierade tidskrifter (34%). Enbart 4% av artiklarna är publicerade öppet tillgängliga utan kostnad.

Jämfört med andra publikationstyper är andelen öppet tillgängliga artiklar hög. Detta kan förklaras av att initiativen för att ekonomiskt och infrastrukturellt stödja publicering av öppet tillgängliga artiklar är fler än för andra publikationstyper (se kap 4).

3.2. Stängda artiklar

För att utröna möjligheten att öka andelen öppet tillgängliga publikationer är det relevant att undersöka anledningen till att 14 % av publikationerna (874 stycken) är stängda. I ett första led gjordes en avstämning mot tjänsten SciFree för att identifiera de tidskrifter som LU har avtal med och i vilka stängda publikationer fanns. Avstämningen gjordes i november 2023 vilket innebär att de avtal som fanns vid tidpunkten för avstämningen inte nödvändigtvis fanns vid tidpunkten för publiceringen av specifika artiklar.⁶ 530 av artiklarna var publicerade i tidskrifter som LU har avtal med. I de allra flesta fallen (383) kunde anledningen till att dessa inte var öppna härledas till att den korresponderande författaren var affilierad till ett utländskt lärosäte vilket innebär att medförfattaren från LU inte kunnat nyttja universitetets avtal. För flera av de resterande artiklarna var det oklart vem som var korresponderande författare och i många fall var LU-affilieringen otydlig. I 52 fall har däremot affilieringen helt korrekt angivits. Att dessa artiklar ändå var stängda kan bero på att avtal inte fanns vid tidpunkten då manuskript accepterades.

Av de stängda artiklarna var 305 publicerade i 232 olika tidskrifter LU inte har avtal med eller i tidskrifter som inte erbjuder öppen publicering. För att identifiera vilka publiceringsmodeller dessa tidskrifter tillämpar gjordes en manuell avstämning gentemot databasen Sherpa Romeo⁷. 46 tidskrifter fanns inte med och undersöktes inte vidare. Av resterande var 260 hybrid-tidskrifter och 21 helt stängda tidskrifter⁸.

⁶ Avstämningen gjordes manuellt och i denna inkluderades inte publikationstypen letter vilket är anledningen till att summan på s. 7 inte uppgår till 874.

⁷ <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/> Sherpa Romeo är en tjänst som samlar information tidskrifters publikationsmodeller och vilka möjligheter som olika tidskrifter erbjuder för öppen tillgång.

⁸ 3 tidskrifter hade under 2023 gått över till att bli helt öppna tidskrifter, vilken modell som tillämpades innan framgick inte.

Stängda artiklar

874

I tidskrifter LU har avtal med
530 (60%)

Utländsk korresponderande
författare

383 (43%)

Oklar korresponderande författare

73 (8%)

LU-affilierad korresponderande
författare

52 (6%)

Korresponderande författare annat
svenskt lärosäte

12 (1%)

I tidskrifter utanför avtal
305 (34%)

Hybridtidskrifter

160 (18%)

Tidskrifter med okänd
publiceringsmodell

46 (5%)

Stängda tidskrifter

21 (2%)

3.3. Öppen tillgång till konferenspublikationer

Andelen öppet tillgängliga konferenspublikationer skiljer sig markant jämfört med artiklar. 49% av konferenspublikationerna är öppna, men bara 8 respektive 7 procent kunde identifieras som publicerade i helt öppet tillgängliga publikationskanaler eller hybridpublikationer. En anledning till detta är att det inte finns samma utarbetade och formaliserade strukturer för konferenspublikationer som för artiklar vad gäller både tekniska infrastrukturer och publiceringsavtal. En klar majoritet av konferenspublikationerna, 254 stycken av totalt 325, har författats av forskare vid LTH (se bilaga 5.1).

3.4. Öppen tillgång till böcker

Statistiken över öppen tillgång till böcker har delats in i publikationstyperna antologier, monografier, och bokkapitel. För dessa publikationstyper saknas den detaljerade distinktionen mellan olika typer av öppen tillgång som visats för artiklar respektive konferenspublikationer. Här visas andelen öppna, parallellpublicerade, stängda, samt andelen där elektronisk version saknas för de tre olika publikationstyperna.

I likhet med konferenspublikationer står vetenskapliga böcker en bit ifrån de breda initiativ som rör öppen tillgång till forskningspublikationer. Som exempel kan nämnas att det inte finns några avtal motsvarande de som tecknats vetenskapliga tidskrifter för böcker eller kapitel i böcker.

Siffrorna ovan visar också att det är vanligt att vetenskapliga monografier och antologier endast ges ut i tryckt form. En förklaring till detta är att många av böckerna är på svenska och förutsättningarna för e-boksutgivning på den svenska marknaden är mycket begränsade jämfört med den engelskspråkiga bokmarknaden. Som exempel kan nämnas att av de 66 monografierna som saknar elektronisk version så är 52 (79%) skrivna på svenska och utgivna av svenska förlag.

3.5. Öppen tillgång till avhandlingar

De flesta avhandlingar är öppet tillgängliga oavsett om de är monografier eller sammanläggningsavhandlingar. För sammanläggningsavhandlingar gäller status enbart kappan. Lunds universitet står alltid som utgivare av sammanläggningsavhandlingar och att uppnå 100 % öppen tillgång för den här kategorin är därför möjligt. Monografier ges ibland ut av förlag och detta kan vara en anledning till att dessa är stängda. Vid en närmre kontroll av de monografier som färdigställdes under 2022 visade sig enbart en vara utgiven av ett externt förlag, övriga var utgivna av Lunds universitet. Att uppnå en högre andel öppen tillgång även här borde därmed vara möjligt förutsatt att författarna till dessa stängda avhandlingar inte har för avsikt att ge ut omarbetade versioner av sina avhandlingar.

Sammanläggningsavhandlingar (344)

4. Kostnader

Vid LU används två huvudsakliga modeller för att bekosta öppet tillgänglig publicering, avtal eller direktbetalning av publiceringsavgifter, på engelska kallat article processing charges (APC, för böcker BPC). Det gängse förfarandet vid publicering med öppen tillgång är att den korresponderande författaren blir den kostnadsbärande parten, det vill säga den som tar hand om publiceringsavgiften via sitt lärosäte. Hur denna avgift sedan behandlas varierar beroende på om tidskriften ingår i något avtal, om det är en hybridtidskrift eller en helt öppen tidskrift.

4.1. Avtal

LU har idag två typer av avtal, läs- och publiceringsavtal och rena publiceringsavtal. Läs- och publiceringsavtal kallas även för transformativa avtal och innehåller både prenumerationer på låst innehåll och förbetalade publiceringsavgifter. Publiceringsavtalen innehåller ingen prenumurationsavgift, utan innefattar bara förskottsbetalade publiceringsavgifter hos helt öppet tillgängliga tidskrifter

Antalet avtal som innehåller en publiceringsdel som Lunds universitet anslutit sig till har ökat stadigt sedan BIBSAM slöt det första läs- och publiceringsavtalet med förlaget Springer Nature 2016. Under 2022 fanns 26 läs- och publiceringsavtal samt ett renodlat publiceringsavtal som forskare vid Lunds universitet kunde nyttja.

Majoriteten av avtalen som LU var anslutna till tecknades av BIBSAM-konsortiet, men under 2022 tecknade biblioteken vid Lunds universitet även två lokala läs- och publiceringsavtal med förlagen IWA Publishing och Geological Society Publishing. Ett av avtalen inkluderade publicering i både hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter medan det andra endast täckte publicering i hybridtidskrifter. I bilaga 10 finns en förteckning över vilka avtal som fanns på plats under 2022, antalet publiceringar per avtal, kostnaderna för publiceringar samt avtalens totalkostnad.

Av de 26 läs- och publiceringsavtal som löpte under 2022 gav 17 avtal möjlighet till publicering i både helt öppet tillgängliga tidskrifter och hybridtidskrifter. Resterande nio inkluderade endast publicering i förlagets hybridtidskrifter, medan det renodlade publiceringsavtalet enbart inkluderade guldpublicering. Sett över tid har antalet avtal som enbart inkluderar hybridpublicering minskat. Avtalsmodellen där helt öppet tillgänglig publicering och hybridpublicering ingår är nu den vanligaste

förekommande. Majoriteten av avtalen inkluderar endast publicering i vetenskapliga tidskrifter, men ett fåtal täcker även andra publikationstyper, exempelvis konferenspublikationer och bokserier.

18 av avtalen omfattade obegränsad publicering under avtalsåret, medan övriga åtta avtal innehöll klausuler som begränsade publiceringen genom att ha ett fördefinierat maxtak för antalet publicerade artiklar.

För avtalsåret 2022 fick universitet betala extra för publiceringar inom avtalet med Nature Research Journals då det antal publikationer som var förbetalda inte räckte. Universitetet fick även en återbetalning samma avtalsår, vilket förändrades av att antalet publiceringar inom avtalet Springer Compact blev färre än väntat.

Utöver de 26 läs- och publiceringsavtalen hade LU under 2022 även ett rent publiceringsavtal med förlaget Springer Nature. Detta möjliggjorde för LU-affilierade författare att utan kostnad för forskaren publicera i förlagets helt öppettillgängliga tidskrifter. Publiceringsavtalet löper fram till slutet av 2024 och finansieras delvis av forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.

4.1.2. Kostnadsuträkning för läs- och publiceringsavtal

Totalkostnaden för läs- och publiceringsavtalen låg under 2022 på 43 967 tkr⁹. Läs- och publiceringsavtalen inkluderar både kostnader för publicering och kostnader för prenumerationer. I majoriteten av fallen publicerar BIBSAM-konsortiet ingen specifikation för vad publicerings- respektive läskomponenten i ett avtal kostar och därför har biblioteken vid Lunds universitet en lokalt framtagen fördelningsmodell för avtalstypen. Enligt modellen avsåg 20% av ett läs- och publiceringsavtals totalkostnad publiceringar, medan övriga 80% avsåg läsning av låsta artiklar. Efter att fördelningsmodellen tillämpats 2022 landade totalkostnaderna för publicering inom ramen för läs- och publiceringsavtalen på 8 793 tkr och 3 160 tkr för det renodlade publiceringsavtalet, varav hälften finansierades av Universitetsbibliotekets budget. Andra halva finansierades av fakulteterna.

⁹ Detta utgjorde knappt hälften av all LU-bibliotekens totala kostnader för elektronisk media.

Andelarna i fördelningsmodellen ses över årligen med syftet att kunna justeras efter föregående års publiceringsmönster

4.2. Publiceringsavgifter

Den andra modellen som används vid LU för att bekosta öppen tillgång är direktbetalning av publiceringsavgifter. Direktbetalning kan bekostas av LUs gemensamma APC-finansiering förutsatt att tidskriften uppfyller vissa kriterier¹⁰. Dessa medel kan enbart nyttjas för publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter som inte ingår i något publiceringsavtal. Publiceringsavgiften betalas direkt till tidskriften eller förlaget. I de fall där tidskriften inte uppfyller kriterierna betalas avgiften inte av LU och författaren får ombesörja finansiering på annat sätt.

Under 2022 hade LU avtal med två förlag som enbart publicerar öppet tillgängliga tidskrifter: MDPI och Frontiers. Avtalen gav LU-författare en rabatt på publiceringar i förlagens tidskrifter, men även andra förlag såsom De Gruyter och SAGE ger rabatter på publiceringar i helt öppet tillgängliga tidskrifter för lärosäten som är medlemmar i BIBSAM-avtalen. Den rabatterade publiceringskostnaden täcks i de allra flesta fall av den LU-gemensamma APC-finansieringen.

Kostnader för öppet tillgängliga artiklar utanför publiceringsavtal

Total kostnad för publicerade artiklar 2022 som betalats av den gemensamma APC-finansieringen	7 481 tkr
Total kostnad för publicerade artiklar 2022 där betalning ombesörjs av författaren utanför LUs avtal	3 102 tkr
Snittpris för artiklar som bekostats av den gemensamma APC-finansieringen	20 tkr
Snittpris för artiklar där betalning ombesörjs av författaren utanför LUs avtal	24 tkr

4.2.1. Avgifter för öppet tillgängliga böcker

Publicering av öppet tillgängliga böcker finansieras på samma sätt som artiklar som inte täcks av något transformativt avtal, det vill säga antingen genom att LU via Universitetsbiblioteket finansierar publiceringsavgiften¹¹, eller genom att författaren ombesörjer finansiering på annat sätt.

Den gemensamma finansieringen av BPCer (Book Processing Charges) stod bakom 9 av 21 öppet tillgängliga monografier som publicerades 2022 och 3 av 18 öppet tillgängliga antologier. Resterande öppet tillgängliga böcker har antingen bekostats av författaren själv, eller av något sampublicerande lärosäte.

Publiceringskostnader för öppet tillgängliga böcker

Total kostnad för öppet tillgängliga monografier och antologier som betalats genom den gemensamma BPC-finansieringen	1 572 tkr
Snittkostnad per bok	131 tkr

Notera att kostnaderna ovan gäller för böcker med publiceringsår 2022, men de faktiska utgifterna för bokpublicering med öppen tillgång som betalades under året var i själva verket betydligt högre

¹⁰ Se följande länk för kriterier: <https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/stod-till-publiceringsavgifter>

¹¹ Den gemensamma finansieringen av öppet tillgängliga böcker har egna kriterier som går att läsa om här: <https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/bokfonden>

(ca. 4 000 tkr). Detta förklaras av att produktionstiden för böcker ofta är så pass lång att verket publiceras först något eller ibland några år efter att kontrakt skrivits med förlaget.

4.3. Sammanfattning av kostnader för publicering 2022

Sammantaget kan en uppställning av de årliga kostnaderna för publiceringen av öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer göras enligt följande.

Kostnadsmodell	Kostnad	Antal publikationer
Gemensam APC-finansiering	7 481 tkr	366 st
Gemensam BPC-finansiering	1 572 tkr	12 st
Författaren ombesörjer finansiering av APC	3 102 tkr	127 st
Publiceringsavtal (enligt 20/80-modellen)	8 793 tkr	1646 st

Notera att kostnaden för publiceringsavtalens publiceringsdel är resultatet av en uträkning där 20% av kostnaden för avtalet antas täcka publiceringsdelen av avtalen.

4.4. Fördelning av kostnader mellan olika typer av öppen tillgång

Artiklar i öppet tillgängliga tidskrifter (guld) och öppna artiklar i hybrid-tidskrifter presenteras för sig. Förutom att presentera vilken kostnadsmodell som använts för artiklar där kostnaden tillfallit Lunds universitet inkluderas även två kategorier för artiklar där detta inte är fallet: artiklar som bekostats av ett BIBSAM-avtal vid ett annat (svenskt) lärosäte, och artiklar som bekostats av ett annat lärosäte men inte genom ett BIBSAM-avtal.

4.4.1. Hybrid-tidskrifter

Av de 2345 fritt tillgängliga artiklarna i hybrid-tidskrifter täcktes drygt hälften av våra publiceringsavtal. Om vi även ser till vad som täckts av BIBSAM-avtal vid andra lärosäten täcktes totalt 67% av artiklarna av publiceringsavtal. Bara en mycket liten del, 2% av artiklarna i hybrid-tidskrifter med en LU-forskare som korresponderande författare, har finansierats på annat vis än av avtal.

4.4.2. Fritt tillgängliga tidskrifter

Den gemensamma finansieringen av APC:er som inte ingår i avtal täcker kostnaderna för en del av publiceringen i fritt tillgängliga tidskrifter, men som framgår av diagrammet nedan är andelen som täcks av publiceringsavtal ungefär lika stor.

De artiklar som bekostades av den gemensamma APC-finansieringen publicerades företrädesvis i tidskrifter som ges ut av förlagen MDPI och Frontiers (39% respektive 34%). Bland de artiklar som publicerats inom ramen för avtal publicerades drygt 50 % inom avtalet Springer Nature Fully OA, följt av Elsevier (20%) och Wiley (16%).

5. Diskussion

Monitorn visar att andelen öppet tillgängliga publikationer varierar stort mellan olika typer av publikationer. Att andelen öppet tillgängliga artiklar är hög är en direkt följd av den stora andelen avtal som LU ingått via det nationella konsortiet BIBSAM. Att andelen öppna konferens- och bokpublikationer inte är lika hög beror på att ekonomiska modeller, infrastrukturer och avtal som omfattar dessa inte är lika välutvecklade.

En stor del av de stänga artiklarna har en korresponderande författare vid ett utländskt lärosäte och det är sannolikt att de inte har tillgång till samma publiceringsavtal som författare vid LU. Att författare från olika lärosäten publicerar tillsammans är önskvärt men också en anledning till att avtalen LU har inte omfattar allt som LUs forskare medförfattare. Att uppnå 100 % öppen tillgång via avtal och APC-finansiering är därför inte realistiskt.

En möjlig väg för att öka andelen öppna publikationer, oavsett publikationstyp, är parallellpublicering, dvs. att deponera en av utgivaren godkänd version av den publicerade texten i ett institutionellt arkiv (för LUs forskare LUCRIS). Denna kräver att någon, för varje publikation, tar reda på vilken version av en publikation som kan parallellpubliceras. Flera fakultetsbibliotek vid LU har tidigare ägnat sig åt att söka upp författare och be om en parallellpubliceringsbar version av deras artiklar. Eftersom responsen var låg och arbetsmetoden resurskrävande är det ingen vid LU som idag arbetar på detta sätt. Parallellpublicering som en möjlig väg framåt behöver inte uteslutas men hur en resurseffektiv strategi för detta skulle kunna se ut behöver utredas

I internationell jämförelse har Sverige satsat stort på just transformativa avtal och dessa har haft en stor betydelse i strävan att uppnå målbilden att publikationer från all offentligt finansierad forskning skulle publiceras med omedelbar öppen tillgång senast 2021. Avtalen har lett till att en allt större del av vetenskapliga artiklar skrivna av forskare vid svenska lärosäten publicerats med öppen tillgång men målbilden för 2021 uppfylldes inte. Tanken med avtalen var att de skulle finnas under en övergångsperiod under vilken förlagen skulle omvandla prenumerationsbaserade tidskrifter och hybrid-tidskrifter till helt öppet tillgängliga tidskrifter. Sverige har setts som en pionjär när det handlar om att förhandla fram transformativa avtal och det är tydligt att det är dessa som gör att en så stor andel vetenskapliga artiklar är öppet tillgängliga. I rapporten *Sveriges väg bortom de transformativa avtalen*¹², skriven av SUHF:s arbetsgrupp Bortom transformativa avtalen 2023, konstateras att den transformation av publiceringsmodeller som de transformativa avtalen syftar till inte har skett i den utsträckning som förväntats. Hälften av alla öppet tillgängliga publikationer från svenska lärosäten 2022 publicerades i hybrid-tidskrifter. Föga förvånande ser fördelningen mellan artiklar publicerade i hybrid-tidskrifter och helt öppna tidskrifter ut på samma sätt vid LU. I rapporten från SUHF:s arbetsgrupp konstateras också att kostnaderna kopplade till publicering och tillgång till förlagsutgivna vetenskapliga publikationer fortsatt att öka. Att följa hur fördelningen mellan publiceringsmodeller utvecklas över tid är viktigt för att klargöra hur LU bidrar till att forma publiceringslandskapet via finansiering av vetenskaplig publicering.

¹² <https://suhf.se/app/uploads/2023/10/Bortom-Transformativa-avtal-Rapport-oktober-2023.pdf>

Bilaga 1. Ekonomihögskolan

1.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Öppna (övrigt/okänt)	1
Hybrid	0
Guld	0
Diamant	0
Parallellpublicerade	0
Stängda	6
Elektronisk version saknas	1
Totalt	8

1.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
Öppna	4	3
Parallellpublicerade	1	0
Stängda	0	0
Elektronisk version saknas	11	3
Totalt	16	6

1.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Elektronisk version saknas	0	3
Öppna fulltextfiler	4	5
Stängda	0	3
Totalt	4	11

Bilaga 2. Humanistiska och teologiska fakulteterna

2.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Öppna (övrigt/okänt)	4
Hybrid	0
Guld	0
Diamant	0
Parallellpublicerade	5
Stängda	5
Elektronisk version saknas	5
Totalt	19

2.2. Böcker

HT: Bokkapitel (239)

2.3. Avhandlingar

Avhandlingar	Monografier	Sammanläggningsavhandlingar
Elektronisk version saknas	0	0
Öppna fulltextfiler	8	4
Stängda	3	0
Totalt	11	4

Bilaga 3. Juridiska fakulteten

3.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Öppna (övrigt/okänt)	0
Hybrid	0
Guld	0
Diamant	0
Parallellpublicerade	0
Stängda	0
Elektronisk version saknas	1
Totalt	1

3.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
---------------	--------------------	-----------------------------

Öppna	1	0
Parallellpublicerade	0	0
Stängda	0	0
Elektronisk version saknas	4	4
Totalt	5	4

3.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Elektronisk version saknas	1	0
Öppna fulltextfiler	2	0
Stängda	2	0
Totalt	5	0

Bilaga 4. Konstnärliga fakulteten

4.1. Artiklar och konferensbidrag

Artiklar och konferensbidrag	<i>Artiklar</i>	<i>Konferensbidrag</i>
Öppna (övrigt/okänt)	4	1
Hybrid	0	0
Guld	3	0
Diamant	1	0
Parallellpublicerade	0	0
Stängda	1	0
Elektronisk version saknas	2	0
Totalt	11	1

4.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>	<i>Bokkapitel</i>
Öppna	1	0	0
Parallellpublicerade	0	0	0
Stängda	0	0	0
Elektronisk version saknas	1	0	0
Totalt	2	0	0

4.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Elektronisk version saknas	0	0
Öppna fulltextfiler	1	0
Stängda	0	0
Totalt	1	0

Bilaga 5. Lunds tekniska högskola

5.1. Artiklar och konferensbidrag

5.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
Öppna	2	2
Parallellpublicerade	2	2
Stängda	1	2
Elektronisk version saknas	0	1
Totalt	5	7

LTH: Bokkapitel (68)

5.3. Avhandlingar

Avhandlingar	Monografier	Sammanläggningsavhandlingar
Elektronisk version saknas	0	108
Öppna fulltextfiler	7	3
Stängda	0	10
Totalt	7	121

Bilaga 6. MAX IV

6.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Öppna (övrigt/okänt)	1
Hybrid	0
Guld	2
Diamant	0
Parallellpublicerade	0
Stängda	1
Elektronisk version saknas	0
Totalt	4

6.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>	<i>Bokkapitel</i>
Öppna	0	0	0
Parallellpublicerade	0	0	0
Stängda	0	0	1
Elektronisk version saknas	0	0	0
Totalt	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

6.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Elektronisk version saknas	0	0
Öppna fulltextfiler	0	1
Stängda	0	0
Totalt	<i>0</i>	<i>1</i>

Bilaga 7. Medicinska fakulteten

7.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Öppna (övrigt/okänt)	7
Hybrid	1
Guld	3
Diamant	0
Parallellpublicerade	5
Stängda	13
Elektronisk version saknas	4
Totalt	33

7.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
Öppna	0	1
Parallellpublicerade	0	0
Stängda	0	5
Elektronisk version saknas	3	3
Totalt	3	9

7.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Elektronisk version saknas	0	0
Öppna fulltextfiler	2	165
Stängda	1	9
Totalt	3	174

Bilaga 8. Naturvetenskapliga fakulteten

8.1. Artiklar och konferensbidrag

8.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
Öppna	1	1
Parallellpublicerade	0	1
Stängda	0	3
Elektronisk version saknas	0	0
Totalt	1	5

8.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Elektronisk version saknas	0	2
Öppna fulltextfiler	1	82
Stängda	0	8
Totalt	1	92

Bilaga 9. Samhällsvetenskapliga fakulteten

9.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Öppna (övrigt/okänt)	2
Hybrid	0
Guld	0
Diamant	0
Parallellpublicerade	1
Stängda	3
Elektronisk version saknas	4
Totalt	10

9.2. Böcker

S: Bokkapitel (289)

9.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Elektronisk version saknas	0	1
Öppna fulltextfiler	14	11
Stängda	1	1
Totalt	15	13

Bilaga 10. Avtalsöversikt

Förlag	Tidskriftstyper	Publiceringstak/-korridor	Antal publiceringar	Kostnad för publiceringar	Totalkostnad för läs & publiceringsavtalet
American Chemical Society	OA + Hybrid	Ja	59	295 734 kr	1 478 668 kr
American Institute of Physics	Hybrid	Ja	12	79 994 kr	399 970 kr
American Physical Society	Hybrid	Nej	36	85 268 kr	426 399 kr
Association for Computing Machinery	OA + Hybrid	Nej	0	23 189 kr	115 947 kr
Brill	OA + Hybrid	Nej	5	24 277 kr	121 387 kr
Cambridge University Press	OA + Hybrid	Nej	22	111 769 kr	558 843 kr
Cell Press	Hybrid	Ja	10	76 927 kr	386 637 kr
Company of Biologists	OA + Hybrid	Nej	5	20 021 kr	100 107 kr
De Gruyter	Hybrid	Nej	7	57 273 kr	286 364 kr
Elsevier	OA + Hybrid	Nej	442	3 515 548 kr	17 577 738 kr
Emerald	OA + Hybrid	Nej	14	79 841 kr	399 207 kr
Institute of Physics	OA + Hybrid	Nej	18	178 383 kr	891 914 kr
IOS Press	OA + Hybrid	Nej	5	13 945 kr	69 723 kr
IWA	OA + Hybrid	Nej	2	35 050 kr	175 271 kr
Karger	OA + Hybrid	Nej	7	142 281 kr	711 403 kr
Lyell Collection	Hybrid	Nej	0	13 460 kr	67 298 kr
Microbiology Society	OA + Hybrid	Nej	0	7 937 kr	39 686 kr
Nature	Hybrid	Ja	6	323 430 kr	1 617 151 kr
Oxford University Press	OA + Hybrid	Ja	63	375 543 kr	1 877 716 kr
Royal Society Publishing	OA + Hybrid	Nej	11	44 770 kr	223 849 kr

Royal Society of Chemistry	Hybrid	Nej	17	115 195 kr	575 973 kr
SAGE	Hybrid	Nej	49	357 255 kr	1 786 277 kr
SPIE	OA + Hybrid	Nej	2	47 575 kr	237 873 kr
Springer Nature (Hybrid)	Hybrid	Ja	189	858 521 kr	4 292 604 kr
Springer Nature (Fully OA)	OA	Ja	216	3 140 860 kr	3 140 860 kr
Taylor & Francis	OA + Hybrid	Ja	182	614 832 kr	3 074 162 kr
Wiley	OA + Hybrid	Ja	289	1 295 029 kr	6 475 146 kr